

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

THE PROBLEM OF APPLICATION OF GUARANTEES AND COMPENSATIONS IN LABOR RELATIONS

ЧИСТЯКОВА АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА,

Уральский институт управления – филиал ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации".

CHISTYAKOVA ANGELINA SERGEEVNA,

Ural Institute of Management is a branch of FSBEI HE "Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation".

В данной работе представлены проблемы применения гарантий и компенсаций в трудовых отношениях. Отмечено, что трудовое законодательство не лишено недостатков в регламентировании данного вопроса. Проведен анализ правовых норм о гарантиях и компенсационных выплатах. Выявлена необходимость внесения изменений в трудовое законодательство в анализируемой части в целях устранения образовавшихся пробелов и совершенствования практики применения норм права. Данная необходимость продемонстрирована на примере двух положений трудового законодательства – об ежегодных отпусках и о выходных пособиях. Имеющиеся проблемы были прокомментированы, для решения каждой из них разработаны рекомендации о внесении конкретных корректировок в статьи ТК РФ.

This paper presents the problems of the application of guarantees and compensations in labor relations. It is noted that the labor legislation is not without shortcomings in regulating this issue. The analysis of legal norms on guarantees and compensation payments is carried out. The necessity of making changes to the labor legislation in the analyzed part in order to eliminate the gaps and improve the practice of applying the norms of law has been identified. This necessity is demonstrated by the example of two provisions of labor legislation – on annual leave and on severance payments. The existing problems were commented on, and recommendations on making specific adjustments to the articles of the Labor Code of the Russian Federation were developed to solve each of them.

Ключевые слова: трудовое право, работник, работодатель, компенсации и льготы, отпуск, выходное пособие, проблема, решение, гарантия, суд.

Key words: labor law, employee, employer, compensation and benefits, vacation, severance payments, problem, solution, guarantee, court.

Для того чтобы обеспечить всем категориям работников справедливые условия труда, согласно одному из важнейших принципов трудового законодательства, закреплённому в Конституции Российской Федерации [1], предусмотрены определенные меры, помогающие работникам реализовывать свои права и компенсировать затраты, в рамках осуществления данных прав. Такие меры в трудовом законодательстве называются гарантиями и компенсациями. Законодателем придается особое значение трудовым гарантиям и компенсациями.

сациям, о чем свидетельствует наличие отдельного раздела в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ) [2].

Рассмотренные в рамках работы вопросы ежегодно формируют судебные процессы, что указывает на недостатки трудового законодательства и необходимость решения трудностей. Вопрос о применении ряда правовых норм вызывает постоянные споры, порождающие судебные разбирательства, в связи с чем указанные нормы подлежат корректировке, что обуславливает актуальность данной статьи.

Трудовым законодательством предусмотрено множество различных компенсаций и гарантий, предоставляемых работнику, однако далее будут рассмотрены лишь те, применение которых на практике создаёт определенные трудности. В первую очередь, будет рассмотрен вопрос о предоставлении ежегодных отпусков.

Согласно статье 115 ТК РФ, ежегодный отпуск составляет 28 дней. В соответствии со статьей 125 ТК РФ, одна часть этого отпуска должна составлять минимум 14 дней. Про остальные 14 дней в ТК РФ комментариев нет, однако указано, что решение о разделении отпуска должно быть обоюдным, то есть ни одна из сторон не имеет права принудить другую к разделению или отсутствию деления оставшегося отпуска.

Это положение формирует многочисленные проблемы, которые разбираются как в судебном порядке, так и с помощью Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) [3]. На практике в большинстве организаций существует неформальный запрет на предоставление работнику части ежегодного оплачиваемого отпуска в размере, не превышающем одной календарной недели, однако в законодательстве указанное ограничение отсутствует [12].

Дополнительную проблему предоставления отпусков формирует следующая возможность, которой пытаются воспользоваться работники. Согласно статье 120 ТК РФ, в отпуск включаются все дни, за исключением выходных праздничных дней. Это значит, что если сотрудник подписывает выход на отпуск, например, с понедельника по воскресенье включительно, то он фактически теряет 2 отпускных дня, так как в субботу и воскресенье (если работник имеет традиционную пятидневную рабочую неделю) он бы не работал в любом случае. Законодатель оставляет этот вопрос на усмотрение сторон, то есть если работодатель против применения такого законодательного недостатка, то сотрудник фактически теряет 4 дня ежегодного отпуска (14 обязательных дней, согласно законодательству, должны идти без перерыва) [2].

В результате единственным решением проблемы в настоящее время представляется ведение переговоров с руководством, которые в случае отказа работодателя от применения указанных положений законодательства могут негативно отразиться на производительности труда.

Следует рекомендовать следующие корректировки трудового законодательства для решения указанной проблемы.

Во-первых, подлежит искоренению практика установления негласных запретов и препятствий для работников при выборе времени отпуска, который должен осуществляться без согласования с работодателем, зачастую учитывающим при составлении графика отпусков лишь интересы организации, игнорируя права членов трудового коллектива. Аналогичная позиция сформирована Куреным А.М.: «Ставится острый вопрос – несоблюдение российскими работодателями этических принципов, учет экономических (в первую очередь финансовых) интересов в ущерб интересам работников» [15]. Для защиты работодателя от ситуаций простоя необходимо ввести положение, согласно которому работодатель имеет право отказать в предоставлении отпуска сотрудника в необходимое ему время лишь по причине невозможности нормального функционирования организации в отсутствие сотрудника в конкретный промежуток времени. Для этого он обязан прописать в локальных нормативных актах минимальную численность сотрудников на каждой должности. Предположим, что для

минимального полного обеспечения магазина необходимо наличие в каждой смене трех сотрудников, осуществляющих продажу товаров. В результате, если фирма имеет пять таких сотрудников, одновременно уйти в отпуск смогут лишь двое. Для устранения дальнейших трудностей с определением того, кто имеет право на выбор времени отпуска в первую очередь, сохраняем положение о льготных слоях населения, а для остальных работников будет действовать следующее положение – кто первый заявил работодателю о желании предоставления ему отпуска на определенную дату, тот его и получает.

Во-вторых, подлежит конкретизации положение статьи 120 ТК РФ, в тексте которой необходимо указать о том, что выходные дни не должны включаться в период отпуска. Это положение будет справедливо уравнивать всех работников, а также предоставлять правильный, справедливый и однозначный расчет длительности отпуска.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 321 ТК РФ, работникам, осуществляющим трудовую деятельность в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях по совместительству, продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается на общих основаниях. В то же время, положения статьи 287 ТК РФ указывают на то, что гарантии и компенсации лицам, работающим в указанных местностях, предоставляются только в случае выполнения ими трудовой функции по основному месту работы. Таким образом, комплексный анализ данных правовых норм свидетельствует о дискриминационном характере положений статьи 287 ТК РФ по причине необоснованного ухудшения положения лиц, работающих по совместительству.

Еще одна значимая проблема заключается в предоставлении такой компенсации, как выходное пособие [2]. Если общие случаи предоставления указанного пособия регламентированы достаточно полно, то норма, согласно которой компания может предусмотреть иные случаи выплаты выходных пособий, формирует неоднозначные ситуации. К примеру, руководство компании включает в трудовой договор условие, согласно которому работнику будет выплачено выходное пособие, в случае прекращения трудовых отношений. При увольнении работник рассчитывает на выплату данного выходного пособия, однако руководитель отказывается от этого, ссылаясь на отсутствие положения в ТК РФ. Суды в данном случае указывают, что работники не имеют права на такие пособия, даже если в трудовом договоре все прописано достаточно четко и однозначно. Причина – отсутствие таких положений в ТК РФ, как верно отмечено работодателем. В таких случаях суды ссылаются на общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом, отраженный в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации"[5], указывая на то, что дополнительные соглашения в части выплаты выходного пособия при увольнении по соглашению сторон заключаются произвольно и не соответствует действующей у работодателей системе оплаты труда. Для удовлетворения требований истцов в таких случаях суды хотят видеть данные аспекты закрепленными в коллективных договорах, положениях об оплате труда работников, правилах внутреннего трудового распорядка, однако это будет противоречить части 1 статьи 9 ТК РФ. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с решениями Metallургического районного суда г. Челябинска от 16 июля 2020 года [7], Подпорожского городского суда Ленинградской области от 20 июля 2020 года [8], Вологодского городского суда Вологодской области от 30 июля 2020 года [9], Октябрьского районного суда г. Владимир от 17 августа 2023 года [10].

Таким образом, положения части 8 статьи 178 ТК РФ истолкованы судебной практикой как не предполагающие возможность установления трудовым договором, а равно и соглашением о его расторжении по соглашению сторон, условий о выплате работнику выходного пособия, а также как допускающие отказ работнику, уволенному по соответствующему осно-

ванию, в такого рода выплате, хотя она и предусмотрена трудовым договором и (или) соглашением о его расторжении.

В этой связи, необходимо предусмотреть корректировку статьи 178 ТК РФ о выходных пособиях, устранив возможность прописывания новых видов пособий в договорах, что лишит стороны договора объекта конфликта.

Исходя из изложенного, отметим, что на данный момент трудовое законодательство не лишено недостатков в регламентировании порядка предоставления гарантий и компенсаций. Анализ правовых норм о гарантиях и компенсационных выплатах свидетельствует о том, что совершенствование и унификация норм права не достигли максимума своих возможностей и той цели, которую преследовал законодатель при их издании. Поэтому для решения указанной проблемы имеется необходимость внесения изменений в трудовое законодательство в анализируемой части в целях устранения образовавшихся пробелов и совершенствования практики применения норм права.

Данная необходимость продемонстрирована на примере двух положений трудового законодательства – об ежегодных отпусках и о выходных пособиях. Имеющиеся проблемы были прокомментированы, для решения каждой из них ним разработаны рекомендации о внесении конкретных корректировок в статьи ТК РФ. Представляется, что в случае внесения предложенных изменений, обозначенные проблемы будут решены, вопрос о порядке предоставления трудовых гарантий и компенсаций утратит свою актуальность в связи с наличием не вызывающего противоречий законодательного регулирования.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 01.07.2020 № 1-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 03.07.2020, № 31. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024) // Российская газета. 31.12.2001. № 256. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683.
3. Об утверждении положения о федеральной службе по труду и занятости: Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 324. URL: <https://rostrud.gov.ru/rostrud/deyatelnost/polozhenie-o-rostrude.php>.
4. Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности части восьмой статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Н.Ф. Нестеренко от 13.07.2023 № 40-П // Сайт Конституционного Суда РФ. URL: <http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision695802> (дата обращения: 01.02.2024).
5. О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 // Сайт Верховного Суда РФ.. URL: <https://vsrf.ru/documents/own/8223/>(дата обращения: 01.02.2024).
6. Решение Кировского районного суда г. Омска Омской области № 2-411/2020 2-411/2020~М-7291/2019 М-7291/2019 от 28 февраля 2020 г. по делу № 2-411/2020. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/NQnhc6JIPnl>.
7. Решение Metallургического районного суда г. Челябинска № 2-3374/2019 2-446/2020 2-446/2020(2-3374/2019;)-М-3503/2019 М-3503/2019 от 16 июля 2020 г. по делу № 2-3374/2019. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/y6sUahCX3Nrr>.
8. Решение Подпорожского городского суда Ленинградской области № № 2-160/2020 2-160/2020~М-71/2020 М-71/2020 от 20 июля 2020 г. по делу № 2-160/2020 от 20 июля 2020. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/oozJGwVOyaNv>.

9. Решение Вологодского городского суда Вологодской области № 2-5022/2020 2-5022/2020~М-4441/2020 М-4441/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 2-5022/2020. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/8U4DKjRjf9Qu>.

10. Решение Октябрьского районного суда г. Владимира № 2-2462/2023~М-1205/2023 от 17 августа 2023 г. по делу № 2-2462/2023~М-1205/2023 от 17 августа 2023. URL: https://oktiabrsky-wld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=157329753&case_uid=41f4f8d7-954c-47a9-8335-9bb515ced9f7&delo_id=1540005.

11. Автухова О.В. Проблемы, возникающие при предоставлении сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации отдельных видов социальных гарантий // Хозяйство и право. 2022. № 6(545). С. 62-65. DOI 10.18572/0134-2398-2022-6-62-65.

12. Болтенков В.С. Проблемы системы гарантий и компенсаций в трудовом праве // Экономическая безопасность и права человека в контексте гражданского и арбитражного судопроизводства: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, Махачкала, 27 ноября 2021 года. Махачкала: ИП Овчинников Михаил Артурович (Типография Алеф), 2021. С. 321-326. DOI 10.33580/9785001289388_321.

13. Бухалков М.И. Организация и нормирование труда. М: Издательство ИНФРА-М. 2023. 370 с.

14. Трудовое право / Р.А. Курбанов [и др.]; под общей редакцией Р.А. Курбанова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2022. 332 с.

15. Куренной А.М. Некоторые актуальные проблемы правового регулирования трудовых отношений. // Российское право: образование, практика, наука. 2020. №4. С. 4-12.

16. Морозов П.Е. Методология научного исследования в сфере трудового права. 2021. 144 с.

17. Скворцов В.Н. Особенности регулирования социально-трудовых отношений на малых предприятиях // Социально-трудовые исследования. 2022. № 1(46). С. 128-141.

18. Стрелкова Л.В. Труд и заработная плата / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. 2022. 352 с.

© Чистякова А.С., 2024.